

XORAZM VOHASINING BULG‘OR DAVLATI BILAN SIYOSIY, IQTISODIY VA MADANIY ALOQALARI TARIXIDAN

Abdullaev Sarvar Xudayarovich

**Urganch davlat pedagogika instituti Yoshlar bilan ishlash, ma’naviyat-
ma’rifat bo‘limi boshlig‘i**

Maqolaning qisqacha mazmuni: Xorazmning Volga daryosi yuqori va o‘rta oqimlarida joylashgan Volga Bulg‘oriyasi davlati bilan siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalari masalasi juda kam o‘rganilgan hamda dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Mazkur maqolada VIII – XIV asrlarda Xorazmning Volga Bulg‘oriyasi bilan siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalari, savdo yo‘llari orqali olib borilgan iqtisodiy aloqalar, savdo yo‘llari yo‘nalishlari va olib chiqilgan yoki olib kelingan mahsulotlar haqida ma’lumotlar yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Ibn Fadlan, Ibn Rusta, Ibn Xavqal, Istaxriy, Maqdisiy, Itil, Hazaron, Volga Bulg‘oriyasi, Urganch – Gurganj, Bulg‘or, Bilyar, Suvar, sobol, tulki, qunduz mo‘ynasi.

Аннотация: Вопрос о политических, экономических и культурных связях Хорезма с государством Волжская Булгария, расположенным в верхнем и среднем течении реки Волги, является одним из наиболее малоизученных и актуальных вопросов. В данной статье представлены сведения о политических, экономических и культурных связях Хорезма с Волжской Булгарией в VIII-XIV вв., экономических связях через торговые пути, пути торговых путей и вывозимые или ввозимые продукты.

Ключевые слова: Ибн Фадлан, Ибн Руста, Ибн Хавкал, Истахри, Макдиси, Итил, Хазарон, Волжская Булгария, Ургенч-Гургандж, Булгар, Биляр, Сувар, собол, лисица, мех бобра.

Abstract: Summary of the article: The issue of political, economic and cultural relations of Khorezm with the state of Volga Bulgaria, located in the upper

and middle reaches of the Volga River, is one of the most understudied and topical issues. This article provides information on the political, economic and cultural relations of Khorezm with Volga Bulgaria in the 8th - 14th centuries, economic relations through trade routes, trade route routes and exported or imported products.

Key words: Ibn Fadlan, Ibn Rusta, Ibn Haukal, Istakhri, Makdisi, Itil, Khazaran, Volga Bulgaria, Urgench-Gurganj, Bulgar, Bilyar, Suvar, sable, fox, beaver fur.

KIRISH (INTRODUCTION). Xorazmning juda qadimdan oq Markaziy Osiyo, Yaqin va O'rta SHarq mamlakatlarini Volgabo'yi va SHarqiy Yevropa mamlakatlari bilan bog'lovchi markaz ekanligini yozma manbalar ma'lumotlari ham, arxeologik tadqiqotlar natijalari ham to'la tasdiqlaydi. Ayniqsa, Xorazm vohasiga islom dinining kirib kelishi bilan, bu aloqalar nafaqat siyosiy va savdo – iqtisodiy, balki, madaniy aloqalardan ham iborat bo'lgan. 1937 yildan buyon olib borilgan va olib borilayotgan arxeologik tadqiqotlar natijasida, Xorazmning Volgabo'yi, SHarqiy Yevropa va Sibir xalqlari bilan olib borgan savdo aloqalari to'g'risida juda katta miqdordagi dalillar, ma'lumotlar to'planishi bilan birga ba'zi bir yozma manbalar ham tadqiq qilindiki, natijada madaniy – diniy aloqalarning ahamiyati siyosiy va iqtisodiy aloqalar ahamiyatidan kam bo'lmaganligi ma'lum bo'lib qoldi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI (LITERATURE REVIEW). Yozma manbalarda Volga Bulg'oriyasining VIII –XIV asrlarda Xorazm bilan iqtisodiy aloqalari borasida ko'pgina ma'lumotlar mavjud bo'lsa-da, bu savdo – iqtisodiy aloqalar ko'lami va ayniqsa, Xorazmdan mazkur hududlarga chiqarilgan mahsulotlar, savdo yo'llari xizmat ko'rsatish tizimi masalasi hanzgacha to'liq o'rganilmagan. Xususan, Quyi Volga va SHarqiy Yevropa hududlarining VIII –XIV asrlarda Xorazm bilan siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalari borasidagi ma'lumotlarga aniqlik kiritish zarur. Jumladan, Ibn Fadlan, Ibn Rusta, Ibn Xavqal, Istaxriy, Maqdisiy kabi manbalarda aynan shu aloqalar yoritilgan va shu

munosabat bilan qisman Xorazmdan mazkur hududga chiqarilgan mahsulotlar, savdo yo‘llari xizmat ko‘rsatish tizimi masalalari tilga olingan.

Mazkur mavzuga oid tahliliy ahamiyatga ega tarixshunoslik tadqiqotlari ham juda kam. Jumladan, 1937-1990 yillar mobaynida va mustaqillikdan keyin olib borilgan arxeologik tadqiqotlar natijasida, Xorazmning Volgabo‘yi, SHarqiy Yevropa va Sibir xalqlari bilan olib borgan siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalari to‘g‘risida juda katta miqdordagi dalillar, ma‘lumotlar to‘plandi. Bu o‘z navbatida, savdo aloqalarining ba‘zi yo‘nalishlarini va umumiy holatdagi xususiyatlarini to‘liq aniqlab olish imkonini beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI (RESEARCH METHODOLOGY).

Maqolada tizimlashtirish, tarixiy-qiyosiy tahlil, tarixiy ma‘lumotlarni umumlashtirish, xolislik tamoyili kabi ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR (ANALYSIS AND RESULTS). Xorazmning shimoliy tarmoq orqali olib borgan savdo faoliyati haqidagi to‘liq ma‘lumotlar arab bosqinidan keyin uning musulmon olami savdo aloqalari ta‘sir doirasiga qo‘shilgachgina (IV-X asrlar) paydo bo‘lgan. Bu ma‘lumotlarga ko‘ra, Xorazm SHarq mamlakatlari bilan Volgabo‘yi va SHarqiy Yevropa xalqlari o‘rtasidagi savdo aloqalarida vositachi markaz sifatida ta‘kidlangan bo‘lib, Volgabo‘yi, Uralbo‘yi va shimoli-g‘arbiy Volga - Kama hududlaridan keltirilgan turli-tuman mahsulotlar Xorazm orqali Markaziy Osiyo, Eron, Hindiston, O‘rta va Yaqin SHarq mamlakatlariga olib o‘tilgan.

V-VIII asrlar davomida inqiroziy holatni boshidan kechirgan Xorazm, IX asrga kelib, yana iqtisodiy taraqqiyot bosqichiga qadam qo‘ydi.

Savdo shaharlarining o‘sishi mamlakat umumiy iqtisodiy taraqqiyotining muhim tomonlaridan biri bo‘lib, yangicha asosda yuksala boshlagan Xorazm tsivilizatsiyasining atrofdagi dashtlar va uzoqroqdagi mamlakatlar bilan savdo aloqalari mustahkamlanayotganidan va yanada kengayayotganligidan dalolat beradi.

X asrga kelib esa Xorazmning iqtisodiy jihatdan nihoyatda faol bo‘lganligi

arab manbalarida yorqin tasvirlangan. Xorazmlik savdogarlar, xuddi qadimgi zamonlardagidek, birinchidan, hozirgi Qozog‘iston o‘rnidagi dashtlar, ikkinchidan, Volgabo‘yi-Hazoriya va Bulg‘or bilan, uchinchidan, SHarqiy Yevropaning keng slavyanlar olami bilan savdo aloqalarida bo‘ldilar. Istaxriy X asrdayoq savdo aloqalarining, ayniqsa SHarqiy Yevropa bilan bo‘ladigan aloqalarining kengayganligi to‘g‘risida shunday degan: “Qo‘shni turk qullari bilan bir qatorda, slavyan va xazor qullarining katta qismi, dasht tulkisi, sobol, tulki, qunduz mo‘ynasining katta qismi ham ularning (xorazmliklarning) qo‘liga tushadi”¹.

IX-X asrlarda Xorazmning SHimoliy tarmoq orqali olib borgan karvon savdosida Volga daryosining o‘rta va yuqori oqimlarida joylashgan Bulg‘orlar bilan bo‘lgan mol ayirboshlashi nihoyatda katta ahamiyatga ega edi.

Ko‘pgina manbalarda eslatilgan, Xorazmning bu yo‘nalishda olib borgan nihoyatda faol siyosati zamirida shubhasiz o‘sha manfaatdorlik yotadi. Volgabo‘yi va SHarqiy Yevropa bilan Xorazm savdosida bulg‘orlar ham katta o‘rin tutgan. Maqdisiynning Movarounnahrning turli viloyatlaridan chiqarilgan mollar ro‘yxatida bulg‘orlardan Xorazmga keltirilgan mollarni to‘liq ko‘rsatib o‘tilgan. "Xorazmdan – sobol, kulrang olmaxon, oqsichqon, dasht tulkisi, suvsar, tulki, qunduz, bo‘yalgan quyon, echki, mum, kamon o‘qi, oq terak po‘stlog‘i, uchlik qalpoqlar, baliq yelimi va baliq tishi chiqariladi; qunduz terisi, kanakunjut moyi, anbar, kimuxt (oshlangan ot terisi), asal, o‘rmon yong‘og‘i, lochinlar, qilich, sovutlar, qayin (xalanj) daraxtining ildizi, slavyan qullari, qo‘y va sigirlar – bularning hammasi bulg‘orlardan keladi"². X asr oxirida bulg‘orlardan keltirilgan narsalarning ko‘pligi va xilma-xilligi kishini hayratda qoldiradi. Bu hol xorazmliklarning iqtisodiy jihatdan faolligining bu tomoni ham tez sur‘atlar bilan o‘sganligidan dalolat beradi.

¹ Материалы по истории туркмен и Туркмении / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения Акад. наук СССР и Туркменский гос. н.-и. ин-т истории. - Москва; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1939 - . - (Тр. Инст. Востоковед. ; №29). - Т. 1 : 7-15 вв. : арабские и персидские источники / Под ред. С. Л. Волина, А. А. Ромаскевича и А. Ю. Якубовского. - 1939. – С.180 (далее: МИТТ, т.1.).

² МИТТ. т.1. с.202.

Bundan tashqari, bulg'orlar siyosiy tarixini o'rganganimizda, buning shohidi bo'lamiz. Albatta, Xorazm, xuddi Xazor hoqonligi bilan bo'lganligidek, Volgabo'ylaridagi siyosiy vaziyatning o'zgarishiga befarq qaray olmagan.

Iqtisodiy ahvoli ko'p jihatdan Volgabo'yi bilan, ayniqsa, bulg'orlar bilan bo'ladigan savdo aloqalariga bog'liq bo'lgan Urganch amirlari islom dinini qabul qilganidan keyin Xorazm siyosati izmiga tushib qolgan Bulg'oriyaning taqdiriga ham nisbatan bee'tibor bo'lolmasdilar.

Bu borada ham Xorazm faol siyosat yurgizib, Bulg'oriyaga 985 yilda hujum qilgan Kiev knyazi Vladimirning yurishiga har xil yo'l bilan to'sqinlik qilgan va yurishning oxir-oqibat muvaffaqiyatsiz chiqishiga sababkor bo'lgan. Ibn Fadlonning bir joyda ko'rsatishicha, faqat Itildagina emas, balki Bulg'orda ham xorazmliklardan iborat kattagina jamoa bo'lgan. Ibn Havqal xorazmliklarning Bulg'or davlati chegaralariga hujum qilib, u yerdan turli o'ljalar va qullar olib qaytganliklarini yozgan³.

Volga Bulg'oriyasida ham juda ko'pgina yirik savdo markazlari mavjud bo'lgan. Bular: davlat poytaxti – Bulg'or, Bilyar, Suvar, Oshel, Jukotin, Tubulgatau, Kermenchuk, Kazan va Kashan. Bu savdo markazlari ichida Volgabo'yi va SHarqiy Yevropaning Markaziy Osiyo bilan bo'lgan savdosida, ayniqsa, Bulg'orning ahamiyati juda katta bo'lgan. Yevropaning shimoli-sharqida u mo'yna, mum, asal kabi mollar, hamda qullar to'planadigan yirik markaz sanalgan. Bulg'or bozorlarida, Markaziy Osiyoning turli hududlaridan kelgan musulmon savdogarlari olib kelgan, katta miqdordagi kumush dirhamlar muomalada bo'lgan.

Bundan ko'rinib turibdiki, IX-X asrlardan boshlab, Volgabo'yi va SHarqiy Yevropa bilan bo'lgan savdoda, tovar ayirboshlash, asosan, pul bilan amalga oshirilgan. X asr arab geografi Ibn Rustaning ma'lumotiga ko'ra, oq yumaloq dirhamlar ularga musulmon mamlakatlaridan, ularning tovarlariga almashtirish

³ Толстов С.П. Қадимги Хоразм маданиятини излаб. – Т.: “Фан”, 1964. – Б.258.

yo‘li bilan keltiriladi⁴. Xullas, Bulg‘oriyadan Xorazmga asosan, shu davrda butun SHarqda nihoyatda qadrlangan turli xil mo‘ynalar, katta miqdorda terilar, teri oshlashda ishlatiladigan po‘stloq, qoramol, asal va nihoyat, slavyan va turk qullari keltirilgan. Bulg‘or va Itil haqiqiy qul bozorlari hisoblangan. Bu yerda slavyan va turk qullarini sotib olish yoki almashtirish mumkin edi. Beruniyning so‘zlariga qaraganda, bulg‘orlar Xorazmga SHimoliy dengizdan morj tishlari ham keltirganlar⁵. Xorazmdan Xazar davlati va Volga Bulg‘oriyasiga esa asosan qanday mollar chiqarilgan? Ibn Havqalning so‘zlariga qaraganda, ularning (xazarlarning) ovqati ko‘proq guruch va baliqdan iborat ... bo‘lgan⁶. Volgabo‘yida u davrlarda sholi yetishtirilmaganini hisobga oladigan bo‘lsak, sholi asosan, Xorazm va Movarounnahrdan keltirilgan. Xorazmning Orolbo‘yi deltasidagi Xolijon degan joydan chetga juda ko‘p miqdorda baliq chiqarilganini ham yuqorida aytib o‘tgan edi (Volga daryosi va Kaspiy dengizida ham ovlangan, albatta). Itil va Bulg‘orga ko‘p miqdorda quruq mevalar (yong‘oq, mayiz, o‘rik va h.k.) ham chiqarilgan. Kanakunjut moyi, shirinliklar, bo‘za, mushk anbar, paxta, ip, shoyi matolar, movut, kimxob, gilam va choyshablar, qulf, kamon, qayiq kabi mollar ham bu savdoda asosiy o‘rin egallagan. Bundan tashqari Xorazm Volgabo‘yi va SHarqiy Yevropa mamlakatlari bilan Hindiston, Xitoy, Kichik Osiyo Iroq va boshqa mamlakatlar o‘rtasidagi savdoda tranzit savdo markazi rolini o‘ynagani uchun, yuqorida ta’kidlangan mamlakatlardan keltirilgan mollar ham, Xazar va Volga Bulg‘oriyasiga Xorazm orqali chiqarilgan. Ammo, eng talabgor tovar, kumush dirhamlar bo‘lib, u haqda deyarli barcha manbalarda eslatiladi.

Volga Bulg‘oriyasi bilan bo‘lgan savdoda Gurganj eng muhim rol o‘ynagan. Bu shahar Iroq va Erondan SHarqiy Yevropaga boruvchi eng yaqin yo‘l ustida joylashgan edi.

SHarqiy Yevropa hamda Volgabo‘yi bilan bo‘lgan savdoning Gurganj uchun qanday ahamiyatga ega bo‘lganini, uning Bulg‘oriya davlati siyosatiga faol

⁴ История народов Узбекистана. Т.1. – Т.: Изд-Во АН УзССР, 1950. – С.231.

⁵ Мамбетуллаев М.М. О торговых связях города Хорезма // Города и каравансарай на трассах Великого Шелкового пути //Тезисы докладов Международного семинара ЮНЕСКО. – Ургенч, 1991. – С.45.

⁶ История народов Узбекистана. Т.1. – С.231.

aralashganidan ko‘rishimiz mumkin. Gurganj shahridan tashqari, Kat, SHemaxaqal’a, Puljoy (Git), Bug‘roxon (Madminiya), Mizdahqon, Kardor kabi shaharlar ham Volgabo‘yi va SHarqiy Yevropa bilan bo‘ladigan savdoda katta rol o‘ynaganlar. Buni ularning geografik joylashgan o‘rniga ko‘ra ham, manbalarda eslatilishi bo‘yicha ham, arxeologik ma‘lumotlar orqali ham ko‘rishimiz va bu haqda xulosa chiqarishimiz mumkin.

XI-XIII asrlarda, Xorazmning yirik imperiyaga aylanishi bilan, Xorazm savdo shaharlarining SHarqiy Yevropa va Volgabo‘yi hududlari bilan savdo aloqalari yanada kengayib, o‘z ta‘sir doirasiga yana bir qancha xalqlarni va davlatlarni tortdi. Masalan, Sibirning Sayan-Oltoy tog‘oldi hududlari aholisi bo‘lmish Xakaslar bilan ham aloqalar o‘rnatilganki, bu davlat hududidan topilgan turli-tuman buyumlar, tangalar bu haqda xulosa chiqarishimizga imkon beradi. Yenisey daryosi bo‘yidagi Elegend shaharchasidan, Xemchik daryosi bo‘yidan topilgan musulmonlarga oid qabristonlarning topilishi bu hududlarda musulmon savdogarlari (ular orasida xorazmliklarning bo‘lishi tabiiy) manzilgozlari bo‘lganligini ko‘rsatadi⁷.

Xorazm yodgorliklaridan ko‘plab miqdorda teri qoldiqlarining topilishi, charm-teri mahsulotlari ishlab chiqarishning yuksak darajada taraqqiy qilganidan dalolat beradi. Maqdisiy X asrdayoq, Xorazmning chetga ko‘p miqdorda teri-charm mahsulotlari va xom ashyosi chiqaruvchi markaz bo‘lganini yozib o‘tgan edi⁸. Quyi Volgabo‘yidan teri oshlashda ishlatiladigan qayin po‘stlog‘ining keltirilishi ham X asrdan boshlangan bo‘lib, ayniqsa, XII-XIV asrlarda ko‘plab keltirilgan. Savlo aloqalari to‘g‘risida, bundan tashqari Janpikqal’a, Qo‘hna Urganch, SHemaxa-qal’a va Ayata yodgorliklaridan topilgan ko‘plagan qayin po‘stlog‘i o‘ramlari ham dalolat beradiki, ular Volga Bulg‘oriyasi va Sibirdan keltirilgan⁹.

⁷ Кызласов И.Л. Аскизская культура (средневековые хакасы X-XIV вв.) // Степи Евразии в эпоху Средневековья. Серия: Археология СССР. М.: Наука, 1981. – С.201-206.

⁸ Манылов Ю.П., Кдырниязов М.-Ш. Городище Джанпик-кала // Археология Приаралья, вып. II. – Т.: «Фан». – С.79.

⁹ Манылов Ю.П., Кдырниязов М.-Ш. Городище Джанпик-кала. – С.79.

SHarqiy Yevropa va Volga Bulg'oriyasidan keltirilgan, teri oshlashda ishlatiladigan qayin po'stlog'ining, teri xom ashyosining ko'plab topilishi, Janpiqqal'aning chetga ko'n mahsulotlarini chiqaruvchi yirik markaz bo'lganligini ko'rsatadi¹⁰. SHahar yana sangtaroshlik, tosh yo'nish hunarmandchilik tarmog'i juda rivojlangan markaz bo'lib, bu yerdan tayyor mahsulot va xom ashyoning ko'pgina qoldiqlari topilgan.

Xorazmning SHarqiy Yevropa va Volgabo'yi bilan aloqasi, asosan, Ustyurt platosi orqali o'tib, Xazar davlati, Rus va Volga Bulg'oriyasi bilan shu plato bo'ylab ikkita yo'l orqali savdo aloqalari olib borilgan. Bu savdo yo'llaridan biri to'g'risidagi aniq ma'lumotni, shu yo'ldan 922 yilda Bag'dod xalifasi al-Muqtadir tomonidan Bulg'or podshosiga yuborilgan elchilik va savdo karvonining kotibi Ibn Fadlan yozib qoldirgan. Bu savdo yo'llari to'g'risida ma'lumotlar keyingi asrlar manbalari – Istaxriy, Maqdisiy va Gardiziy asarlarida uchrasa ham, ularning ko'pchiligi Ibn Fadlan asaridan olingani holda, ko'pchiligi to'liq ma'lumot berolmaydi. Ustyurt platosida 1940-1990 yillar davomida olib borilgan arxeologik tadqiqotlar natijasida SHarqiy Yevropa bilan savdo yo'llaridagi karvonsaroylar, minoralar va aholi manzilgohlari to'g'risida yetarlicha ma'lumotlar to'plangan bo'lsa ham, ularning ko'pchiligi manbalar bilan solishtirib ko'rilganda, manbalardagi ko'pgina aholi punktlari va karvonsaroylarning aniq o'rnini va hozirgi kundagi yodgorliklardan qaysi biriga to'g'ri kelishini to'la aniqlash imkoni bo'lmayapti. Ayniqsa, bu yo'llardagi Zamjon va Git kabi shaharlarning hozirgi kundagi qaysi manzilgohga to'g'ri kelishi haqida turli fikrlar bildirilgan bo'lsa ham, uzil-kesil xulosa chiqarilganicha yo'q. Ustyurt platosining SHarqiy qirlari va jarliklari yoqasidagi hamda Markaziy Ustyurt hududidagi minoralar, karvonsaroylar va boshqa turdagi aholi manzilgohlarida olib borilgan arxeologik tadqiqotlar Xorazmning SHarqiy Yevropa bilan bo'lgan savdo aloqalarining yo'nalishlarini belgilashda yordam beradi. Ibn Fadlanning ma'lumotlariga qaraganda bu yo'l Gurganjdan boshlangan. Taxminan bir kun yurilgach, Zamjon

¹⁰ Манылов Ю.П., Кдырнязов М.-Ш. Городище Джанпък-кала. – С.78-79.

rabotiga yetib kelingan. Bu rabot manbalarda: "Bob-at-turk", ya'ni – "turklar darvozasi", deb atalgan. Keyin yana bir kun yurilib Git manzilgohiga yetib kelingan. Keyinchalik esa kimsasiz dashtdan yurilgan. Ibn Fadlanning fikriga qaraganda, bu dashtdan hech qaerga burilmay, to'g'ri yurilib, 10 kun davomida undan o'tilgan va suv manbalariga ega bo'lgan tog'larga yetib kelingan¹¹. Ibn Fadlan tasvirlab o'tgan savdo yo'lining aynan shu qismi to'g'risida, hanuz biror-bir to'xtamga kelinmagan. Masalan, yuqorida ta'kidlangan Zamjan raboti, Ustyurt karvonsaroylari va minoralarini chuqur o'rgangan Yu.P.Mанылов fikricha, SHemaxaqal'a o'rnida bo'lgan¹². Ammo Git shahrining o'rnini aniqlash imkoni bo'lmayapti. Ibn Fadlandan keyingi avtorlar Istaxriy va Maqdisiylarning Git to'g'risidagi fikrlari ham ancha noaniqligicha qolmoqda. Xullas, yuz yildan ko'proq vaqt davomida Istaxriy va Maqdisiy ma'lumotlari orqali Gitning hozirgi o'rnini aniqlash borasidagi muammo shu paytgacha to'la-to'kis yechimini topmadi.

Golland sharqshunosi De Gue 1875 yilda Gitning Vazirga to'g'ri kelishini aytib o'tgan edi. Vazirni esa Qo'hna Urganchdan 60 km g'arbroqda joylashgan Devkeskan yoki SHirvonqal'a xarobalariga qiyosladi¹³.

Ahmad Zaki Validiy To'g'on esa Gitni Oybo'g'irqal'a xarobalariga qiyosladi¹⁴. Ya.G'ulomov va V.N.Yagodinlar fikricha, Git – o'rta asrlar shahri Puljoyga to'g'ri keladi¹⁵. Yu.P.Manilov Gitni Qulonli karvonsaroyiga taqqosladi¹⁶.

SHunday qilib, Istaxriy, Maqdisiy va shu kabi boshqa manbalarga tayanib, Gitning joylashgan o'rnini aniqlashning iloji yo'q. Faqat Ibn Fadlan ma'lumotlarini yanada chuqurroq o'rganish va tarixiy topografiyaga oid yangi-yangi ma'lumotlarni jalb qilish orqaligina muammo yechimini topish mumkin. Endi yana Ibn Fadlan o'tgan yo'li to'g'risidagi ma'lumotini davom ettiradigan

¹¹ Манылов Ю.П. Некоторые вопросы исторической топографии Северо-Западного Хорезма и торговых отношений с юго и восточной Европой и кочевниками // В кн.: Древняя и средневековая культура юго-Восточного Устюрта. – Т.: «Фан», 1978. – с.278-280.

¹² Манылов Ю.П. Некоторые вопросы исторической топографии... – С.279.

¹³ De Goeje M.J. Das alte Bett des Oxus Amu-darja. Leyden, 1875, с.63-64.

¹⁴ Ibn Fadlan's Reisebericht von A.Zeki Validi Togan. Leipzig, 1939, с.18.

¹⁵ Фуломов Я.Ф. Хоразмнинг суғорилиш тарихи. – Т.: ЎзССР ФА нашриёти, 1959. – Б.159; Ягодин В.Н. Маршрутные археологические исследования в левобережной части Приаральской дельты Амударьи. //МХЭ. Вып.7. – С.96.

¹⁶ Манылов Ю.П. Некоторые вопросы исторической топографии... с.280.

bo'lsak, karvon dashtdan 10 kun davomida o'tilgach, tog'larga chiqilgan. Ibn Fadlan tasvirlagan bu tog', aslida Ustyurt jarliklari bo'lib, pastdan va platodan qaralsa xuddi tog'ga o'xshaydi.

Ibn Rusta, Istaxriy, Bakri va Gardiziylar ham Ustyurt qirlarini tog' deb atagan edilar. Ibn Fadlan, keyinchalik, Ustyurtning shimoliy qirlari va Emba daryosi oralig'idagi o'g'uzlar yurtidan o'tgach, quyi Embadan sal o'tgach, yo'l ikkiga bo'linib, biri Xazar podsholigiga, yana biri Bulg'orga yetib borgan. Ustyurt savdo yo'llari to'g'risida XI asr mualliflari ham ma'lumot berib o'tganlar. Al-Bakri ko'proq o'zidan oldingi avtorlar manbalariga asoslangan edi. Uning ma'lumotiga ko'ra, Jurjoniyan (Urganchdan) Xorazm tog'larigacha 12 farsax, bu tog' ustida minora bor, ostida, tevarak-atroflarida esa odamlar uylari borki, ular yerlarda dehqonchilik qiladilar¹⁷.

Gardiziy ham yanada ertagi manbalarga tayanib, XI asrda bijanaklarga olib boruvchi savdo yo'li haqidagi ma'lumotlarni keltirib o'tadi va Bakrining ma'lumotini to'ldiradi: "Bijanaklar haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ular tomon yo'l Gurganjdandan boshlanib, Xorazm tog'lariga yetib boradi va undan keyin bijanaklar tomon yo'naladi. Xorazm ko'llariga (Orol dengiziga) yetib borgach, uning o'ng tarafidan qarab yana olg'a yuriladi"¹⁸.

Urganch, SHemaxaqal'a, Madaminiya (Bug'roxon), Puljoy (Git), Munchoqli (Vargada), Katanqal'a – Tuproqqal'a (Kudjag), SHaharlik, Yorbakirqal'a kabi savdo markazlaridan, hunarmandchilik ustaxonalari qoldiqlarining hamda SHarqiy Yevropa va Volgabo'yi mamlakatlariga oid buyumlarning topilishi, Xorazm nafaqat yirik ishlab chiqaruvchi markaz bo'lishi bilan birga, Buyuk Ipak yo'lining shimoliy tarmog'idagi yirik tranzit savdo markazi bo'lib qolganligini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR (CONCLUSION/RECOMMENDATIONS)

Xulosa qilib aytiladigan bo'lsa, Xorazm vohasining Bulg'or davlati bilan siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalari nafaqat Xorazm vohasi balki Buyuk Ipak

¹⁷ Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Горган и Поволжье в IX-X вв.// М.: Изд-во восточной литературы. 1962. – С. 30.

¹⁸ Бартольд В.В. Приложение к "Отчету о поездке в Среднюю Азию с научной целью в 1893-1894 гг." – Сочинение. Т.VIII. – М.: «Наука», 1973. – С.56.

yo‘li orqali Movarounnahr, Xuroson, Yaqin va O‘rta SHarq hududlaridagi davlatlarning taraqqiy qilishiga juda katta ta’sir qilgan. Ammo, shuni alohida ta’kidlash lozimki, yozma manbalar va arxeologik ashyolarning kamligi mazkur Xorazm vohasining Bulg‘or davlati bilan siyosiy va ijtimoiy – iqtisodiy aloqalar mavzusini to‘la – to‘kis ochib berish imkoniyatini bermaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR VA MANBALAR:

1. Бартольд В.В. Приложение к “Отчету о поездке в Среднюю Азию с научной целью в 1893-1894 гг.” – Сочинение. Т.VIII. – М.: “Наука”, 1973. – С.23-62.
2. Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Горган и Поволжье в IX-X вв.// М.: Изд-во восточной литературы. 1962. – 280 с.
3. Извлечения из “Ахсан ат-такасим фи маърифат ал-акалим” ал-Макдиси. Перевод С. Волина. //МИТТ, т.1. -М. -Л., 1939. – С. 202-203, 206-209.
4. Извлечения из “Китаб месалик ал-мемалик” ал-Истахри. Перевод С. Волина. // Материалы по истории туркмен и Туркмении (МИТТ). Т.1. – М.–Л., Изд-Во АН СССР, 1939. – С.178-180.
5. История народов Узбекистана. Т.I. – Т.: Изд-Во АН УзССР, 1950. – 472 с.
6. Кызласов И.Л. Аскизская культура (средневековые хакасы X-XIV вв.) // Степи Евразии в эпоху Средневековья. Серия: Археология СССР. М.: Наука, 1981. – С. 200-207.
7. Мамбетуллаев М.М. О торговых связях города Хорезма // Города и каравансарай на трассах Великого Шелкового пути //Тезисы докладов Международного семинара ЮНЕСКО. – Ургенч, 1991. – 98 с.
8. Манылов Ю.П. Некоторые вопросы исторической топографии Северо-Западного Хорезма и торговых отношений с юго и восточной Европой и кочевниками // В кн.: Древняя и средневековая культура юго-Восточного Устюрта. – Т.: «Фан», 1978. – С.273-285.
9. Манылов Ю.П.,Кдырниязов М.-Ш. Городище Джанпык-кала // Археология Приаралья, вып.II. – Т.: «Фан». – С.67-80.

10. Материалы по истории туркмен и Туркмении / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения Акад. наук СССР и Туркменский гос. н.-и. ин-т истории. - Москва; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1939 - . - (Тр. Инст. Востоковед. ; №29). - Т. 1 : 7-15 вв. : арабские и персидские источники / Под ред. С. Л. Волина, А. А. Ромаскевича и А. Ю. Якубовского. - 1939. - 612 с.
11. Очерки истории Каракалпакской АССР. т.1. – Т.: “Наука”, 1964. – 432 с.
12. Толстов С.П. Қадимги Хоразм маданиятини излаб. – Т.: “Фан”, 1964. – 440 б.
13. Ягодин В.Н. Маршрутные археологические исследования в левобережной части Приаральской дельты Амударьи. //МХЭ. Вып.7. – С.73-97.
14. Гуломов Я.Ф. Хоразмнинг суғорилиш тарихи. – Т.: ЎзССР ФА нашриёти, 1959. – 324 б.
15. De Goeje M.J. Das alte Bett des Oxus Amu-darja. Leyden, 1875, с.63-64.
Ibn Fadlan's Reisebericht von A.Zeki Validi Togan. Leipzig, 1939, с

